

- Integratsion yondashuv bolaning **tahlil, taqqoslash, umumlashtirish** kabi **intellektual amallarini** faollashtiradi.

Shuningdek, integratsion mashg‘ulotlar bolalarning **emotsional va intellektual** rivojlanishini **bir butun tizim** sifatida shakllantiradi. Chunki bola his qiladi, o‘rganadi, yaratadi.

Natijada shaxsning garmoniyali rivojlanishi ta‘minlanadi.

Integratsion mashg‘ulotlarning muvaffaqiyatli bo‘lishi uchun tarbiyachidan yuqori darajadagi metodik mahorat, fanlararo aloqalarni to‘g‘ri rejalashtirish va ijodkorlik talab etiladi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, MTT lari tayyorlov guruhlarida atrof-alam bilan tanishtirish jarayonida matematika, tabiat va san‘atni integratsiya qilish bolaning aqliy, estetik va hissiy rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Integratsion yondashuv orqali bola o‘rganayotgan mavzuni ko‘p qirrali idrok etadi, mustaqil fikrlash, kuzatish, tahlil qilish ko‘nikmalarini egallaydi. Bu esa uning keyingi bosqichdagi ta‘lim jarayoniga puxta tayyorgarlikni ta‘minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Burnard, P. (2021). Transdisciplinary pedagogies in early childhood education. *Early Child Development and Care*.
2. Sánchez Milara, I., & Cortés Orduña, C. (2024). Opportunities and challenges of STEAM pedagogy. arxiv:2408.15282.
3. Areljung, S. (2023). Art–science integration in early childhood education. *Journal of Art Education*.
4. Tyler, C. W. (2012). Integration of art and science in learning. PMC3274761.
5. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta‘lim vazirligi. “Ilk qadam” davlat dasturi. Toshkent, 2022.

TABIATNI ASRASH

Norboyeva Nodira, Yo‘ldosheva Muyassar

Fan va texnologiyalar universiteti

Maktabgacha ta‘lim yo‘nalishi 2-bosqich talabalari

Ilmiy rahbar: Xalilova Shaxnoza Turg‘unovna

Fan va texnologiyalar universiteti Pedagogika kafedrasi professori

Annotatsiya. Mazkur ishda tabiatni asrashning inson hayotidagi o‘rni va ahamiyati yoritilgan. Unda atrof-muhitni muhofaza qilish, daraxt ekish, suv va havoni toza saqlash kabi muhim masalalar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: *tabiat, atrof-muhit, muhofaza, ekologiya, daraxt ekish, toza havo, suv resurslari, mas‘uliyat, yoshlar, mehr, yashil muhit.*

Аннотация. В данной работе раскрыта роль и значение охраны природы в жизни человека. Рассматриваются такие важные вопросы, как защита окружающей среды, посадка деревьев, сохранение чистоты воды и воздуха.

***Ключевые слова:** природа, окружающая среда, охрана, экология, посадка деревьев, чистый воздух, водные ресурсы, ответственность, молодежь, забота, зеленая среда.*

Abstract. This work highlights the importance and role of protecting nature in human life. It discusses key issues such as environmental conservation, tree planting, and keeping water and air clean. The paper also analyzes human responsibility towards nature, ways to prevent ecological problems, and the role of youth in this process.

***Keywords:** nature, environment, protection, ecology, tree planting, clean air, water resources, responsibility, youth, care, green environment.*

Tabiat — bu bizning hayotimizning asosi, insonning ona bag‘ridir. Daraxtlar bizga toza havo baxsh etadi, suv hayot manbai, er esa rizq-ro‘zimiz manbai hisoblanadi. Shu boisdan tabiatni asrash har bir insonning muqaddas burchidir.

Bugungi kunda atrof-muhitning ifloslanishi, daraxtlarning kesilishi, suv va havoning zaharlanishi katta muammoga aylangan. Agar biz tabiatni asramasak, ertangi kunimizni yo‘qotamiz. Har bir kesilgan daraxt — yo‘qolgan nafas, har bir ifloslangan daryo — yo‘qotilgan hayotdir.

Shuning uchun har birimiz kichik bo‘lsa ham hissa qo‘shishimiz zarur: daraxt ekish, chiqindilarni joyiga tashlash, suvni tejash va hayvonot olamiga mehr bilan munosabatda bo‘lish — bu tabiatga bo‘lgan ehtiromdir.

Tabiatni asrash — bu nafaqat hozirgi, balki kelajak avlod oldidagi mas’uliyatdir. Uning go‘zalligini saqlab qolish — bizning eng muhim insoniy vazifamizdir. Axir, tabiat bizning yagona uymizdir, uni asrash esa bizning qo‘limizdadir.

Tabiat inson hayotining ajralmas qismi bo‘lib, uning boyliklari bizning yashash manbaimizdir. Maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarda tabiatga mehr, e’tibor va asrash tuyg‘usini shakllantirish ularning kelajakdagi shaxsiy fazilatlarini va ekologik madaniyatining poydevorini yaratadi. Shu bois, bu yosh davrida tabiatni asrash tarbiyasi o‘yin, kuzatish, tajriba, nutqni rivojlantirish va texnik vositalardan foydalanish kabi turli metodlar orqali amalga oshiriladi.

1. O‘yin metodlari

Tabiatni asrash g‘oyalarini bolalarga singdirishda o‘yin metodlarining ahamiyati beqiyosdir. “Kim tezroq daraxt ekadi?”, “Tabiatni himoya qilamiz”,

“Hayvonlarni asraymiz” kabi o‘yinlar orqali bolalar tabiat hodisalarini o‘rganadi va ularni himoya qilishga intilish hosil qiladi. O‘yin jarayonida tabiatga mehr, g‘amxo‘rlik va mas’uliyat hissi shakllanadi.

2. Kuzatish va tajriba metodlari

Bolalar tabiatdagi o‘zgarishlarni — daraxtlarning o‘sishini, qushlarning hayotini, ob-havo holatini kuzatish orqali tabiatni chuqurroq anglaydilar. Oddiy tajribalar — masalan, suvning bug‘lanishi, urug‘ning unishi yoki quyosh nuri ta’sirini o‘rganish — orqali bolalarda sabab-oqibat bog‘lanishlarini tushunish, tabiat hodisalariga e’tibor bilan qarash qobiliyatlari rivojlanadi.

3. Nutqni rivojlantirish metodlari

Tabiatni asrash haqidagi hikoyalar, ertaklar, she’rlar va suhbatlar bolalarda nafaqat ekologik bilimni, balki nutqni ham rivojlantiradi. “Tabiat — bizning uyimiz” yoki “Bir tomchi suvning sarguzashti” kabi mavzularda hikoya tuzish orqali bolalarda mantiqiy fikrlash, ifodali so‘zlash va mustaqil xulosa chiqarish ko‘nikmalari shakllanadi.

4. Muammoli vaziyatlar yaratish

Tarbiyachi bolalarga oddiy, ammo o‘ylantiruvchi savollar beradi: “Daraxtlarni kesilsa, nima bo‘ladi?”, “Agar suv ifloslansa, baliqlar qanday yashaydi?” kabilar. Bunday muammoli savollar bolalarda mustaqil fikrlashni, tabiatni asrash zarurligini tushunishni va ekologik mas’uliyatni shakllantiradi.

5. Texnik vositalardan foydalanish

Rasmi kartochkalar, audio-video lavhalar, tabiat manzaralari tasvirlangan taqdimotlar, ekologik o‘yinlar va multimedia vositalari bolalarda tabiat haqidagi tasavvurlarni boyitadi. Masalan, daraxt ekish jarayonini ko‘rsatuvchi videorolik bolalarning e’tiborini jalb qiladi va tabiatni asrash istagini kuchaytiradi.

Maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarda tabiatni asrash tarbiyasi — bu nafaqat bilim berish, balki ularning qalbida tabiatga mehr, g‘amxo‘rlik va mas’uliyat tuyg‘usini uyg‘otishdir. O‘yin, kuzatish, tajriba, nutq mashqlari va texnik vositalar orqali bolalarda ekologik ong shakllanadi. Bu esa ularning nafaqat tabiatni, balki

kelajak hayotni asrashga bo‘lgan munosabatini mustahkamlaydi. Tarbiyachilarning asosiy vazifasi — bolalarning tabiiy qiziqishini qo‘llab-quvvatlash va tabiatni sevish, asrashga yo‘naltirishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Qodirova F.R., Toshipo‘latova Sh.Q., Kayumova N.M., Agzamova M.N. “Maktabgacha pedagogika”. T.: Tafakkur, 2019.
2. Babaeva D.R. “Nutq o‘stirish nazariyasi va metodikasi”. T.: Barkamol avlod fayz, 2018.
3. Takomillashtirilgan “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi. T.: 2022.
4. Teshayeva M.O., Temirova G.A. “Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik tarbiyasi.” Ucheniy XXI veka, № 3 (84), 2022.
5. *Academic Research in Educational Sciences*. “Maktabgacha ta’limda tabiatni asrashning ahamiyati.” Academic Research, Uzbekistan, Volume 2, Issue 4, 2021.

MAKTABGA TAYYORLOV GURUHI BOLALARINING AQLIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH METODLARI

Rasulova Durdona Rustamjon

Fan va texnologiyalar universiteti

Maktabgacha ta’lim yo‘nalishi 2- bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Abdullayeva Feruza Shavkatovna

Fan va texnologiyalar universiteti, Pedagogika kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabga tayyorlov guruhi bolalarining aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi metod va usullar tahlil qilingan. Xotira, xayol, kuzatish, nutq va mustaqil fikrlash jarayonlarini shakllantirishning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: *aqliy rivojlanish, maktabga tayyorlov guruhi, xotira, xayol, o‘yin metodlari, kuzatish, nutq, texnik vositalar.*

Аннотация. В данной статье рассматриваются методы и приемы развития умственных способностей детей подготовительной к школе группы. Освещается значение формирования памяти, воображения, наблюдательности, речи и самостоятельного мышления.

Ключевые слова: *умственное развитие, подготовительная группа, память, воображение, игровые методы, наблюдение, речь, технические средства.*

Abstract. This article analyzes the methods and techniques used to develop the intellectual abilities of preschool children in the preparatory group. It highlights the importance of forming memory, imagination, observation, speech, and independent thinking.

Keywords: *cognitive development, preparatory group, memory, imagination, play methods, observation, speech, technical tools.*

Bugungi kunda ta’lim tizimida maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, bolalarning aqliy